

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773168

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE FECHAMENTO DE FISSURA EM CONCRETO COM O USO DE ADITIVOS CRISTALIZANTES

Maxwell Klein Degen^{1*}, Eliza Cerato Confortin², Fábio André Viecili³

*Autor de contato: max.degen@builder.ind.br

^{1, 2, 3} Departamento de pesquisa e desenvolvimento, Builder, Cachoeirinha - RS, Brasil

RESUMO

Nos últimos anos, o campo da engenharia civil tem testemunhado avanços significativos na busca por materiais de construção mais duráveis, sustentáveis e resilientes. Nesse contexto, o desenvolvimento de concretos com aditivos cristalizantes emerge como uma promissora solução para melhorar as propriedades intrínsecas do material. Estes aditivos têm demonstrado a capacidade de promover a formação de cristais dentro da matriz do concreto, reforçando sua estrutura e aumentando sua durabilidade ao longo do tempo através da autocicatrização. Neste estudo foram avaliados: o tempo necessário para o fechamento de fissura, a resistência à compressão e a compactidade do concreto por meio da velocidade de pulso ultrassônico. Observou-se que os concretos contendo Cristalizante A tiveram o fluxo de água através da fissura cessado aos 49 dias, enquanto os concretos contendo Cristalizante B e C ocorreram o fechamento da fissura aos 63 e 56 dias respectivamente.

Palavras-chave: concreto; fissura; aditivo cristalizante; autocicatrização.

ABSTRACT

In recent years, the field of civil engineering has witnessed significant advancements in the quest for more durable, sustainable, and resilient construction materials. In this context, the development of concretes with crystallizing additives emerges as a promising solution to enhance the intrinsic properties of the material. These additives have shown the ability to promote the formation of crystals within the concrete matrix, reinforcing its structure and increasing its durability over time through self-healing mechanisms. In this study, the time required for crack closure, compressive strength, and concrete compactness were evaluated using the ultrasonic pulse velocity method. It was observed that concretes containing Crystallizer A had water flow through the crack ceased at 49 days, while for concretes containing Crystallizer B and C, crack closure occurred at 63 and 56 days, respectively.

Keywords: concrete; fissure; crystallizing additive; self-healing.

1. INTRODUÇÃO

O concreto é um dos materiais mais fundamentais na construção civil, sendo amplamente utilizado em uma variedade de estruturas devido à sua durabilidade e resistência. No entanto, desafios como a permeabilidade, durabilidade e a necessidade de manutenção constante têm impulsionado a busca

por soluções inovadoras que possam aprimorar suas propriedades e prolongar sua vida útil. Nesse contexto, os aditivos cristalizantes emergem como uma promissora tecnologia, oferecendo a capacidade de melhorar significativamente diversas características do concreto.

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2023), as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente à sua vida útil.

Desta forma, a durabilidade pode ser definida como a capacidade que o concreto possui de resistir à ação do tempo, aos ataques químicos, à abrasão ou a qualquer outra ação de deterioração. Sendo esta propriedade influenciada pelo tipo de ataque, físico ou químico, que o concreto será submetido após o endurecimento, como estabelecido na NBR 6118 (ABNT, 2023).

Um outro aspecto de grande importância referente a este material é a durabilidade das estruturas de concreto, uma vez que a sua redução é responsável por grande impacto econômico. Segundo Mehta e Monteiro (2008) 40% do custo total dos recursos da indústria da construção são aplicados nas etapas de reparo e manutenção de estruturas existentes, enquanto os outros 60% são destinados a novas construções.

A presença de água no concreto é o fator central para a maioria dos problemas de durabilidade, seja como agente de transporte de íons agressivos, como também a fonte de processos químicos de degradação (MEHTA; MONTEIRO, 2008).

Um dos mecanismos de deterioração do concreto é a concentração de cloretos livres, presentes principalmente em regiões marinhas e industriais. As alterações iniciais produzidas na superfície do concreto por este tipo de mecanismo, são imperceptíveis, porém, seu efeito a longo prazo causa despassivação e corrosão das armaduras, reduzindo a vida útil da estrutura (MEDEIROS; ANDRADE; HELENE, 2011).

Outro agente de degradação de grande importância é a reação álcali agregado, que proporciona a deterioração do concreto devido a reação que ocorre entre os álcalis presentes no cimento, o agregado reativo e a água (MEHTA; MONTEIRO, 2008).

A busca por concretos cada vez mais sustentáveis e duráveis leva a comunidade científica a pesquisar novas alternativas para sua produção, e a utilização de aditivos cristalizantes pode ser uma opção, visto que sua utilização pode proporcionar concretos menos permeáveis (PARK; CHOI, 2018), e com maior durabilidade (ROIG-FLORES et al., 2015; CUENCA; TEJEDOR; FERRARA, 2018).

Este artigo tem o objetivo de apresentar uma análise dos concretos produzidos com aditivo cristalizante, focando na avaliação do impacto no estado fresco, na resistência à compressão, velocidade de pulso ultrassônico e permeabilidade. Estas propriedades foram escolhidas por sua importância na determinação da qualidade e desempenho do concreto em diferentes condições ambientais e estruturais.

A resistência à compressão é a capacidade do concreto de suportar cargas de compressão, sendo fundamental para a segurança e estabilidade das estruturas. A velocidade de pulso ultrassônico são indicadores de integridade estrutural e podem fornecer insights valiosos sobre a presença de fissuras e danos internos no concreto. Por fim, a permeabilidade influencia diretamente a

durabilidade do concreto, afetando sua resistência à corrosão e sua capacidade de resistir à penetração de substâncias nocivas.

Ao combinar a avaliação dessas propriedades, é possível obter uma compreensão mais completa do desempenho dos concretos com aditivo cristalizante em diferentes aplicações e ambientes. Os resultados desta análise podem fornecer insights valiosos para engenheiros civis, construtores e pesquisadores, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e sustentáveis na indústria da construção civil.

2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

As estruturas de concreto são projetadas para serem capazes de suportar certos tipos de fissuras, dentro dos limites de abertura estabelecidos pela NBR 6118 (ABNT, 2023). Porém, a presença de fissuras pode reduzir a vida útil das estruturas de concreto, atuar como porta de entrada para agentes agressivos e causar corrosão das armaduras, fazendo com que a estrutura venha a necessitar de intervenção para reparos. Em alguns casos, no entanto, os locais de reparo devido a sua localização e/ou condições ambientais são de difícil acesso, como por exemplo, estruturas enterradas, submersas ou em altura.

A habilidade do material de se regenerar com pouco ou nenhuma intervenção externa, auxiliando no ganho de resistência após ocorrido dano ou degradação, é atribuída à propriedade de autocicatrização. O uso de materiais autocicatrizantes representa uma questão inovadora e de ponta para a indústria da engenharia civil. Além disso, o uso desses materiais torna as estruturas mais sustentáveis, devido a diminuição da frequência de manutenção e reparos necessária. (TITTELBOOM; DE BELIE, 2013).

A maioria das pesquisas sobre materiais autocicatrizantes é concentrada em fechamento de fissuras para o melhoramento das propriedades mecânicas e ganho de durabilidade (FERRARA; KRELANI; CARSANA, 2014; MICHAEL et al., 2018; REDDY; RAVITHEJA, 2019).

O efeito de autocicatrização pode ser dividido em dois modos. O primeiro, a autocicatrização autógena, ocorre quando o material por si só possui a capacidade de fechar as fissuras devido ao processo contínuo de hidratação do cimento e da precipitação de carbonato de cálcio, devido a carbonatação. O segundo, a autocicatrização autônoma, é proveniente do aprimoramento do processo devido a inclusão de materiais que contribuem para a autocicatrização, como por exemplo, os aditivos cristalizantes (ROOIJ et al., 2013).

O uso de aditivos cristalizantes proporciona um concreto mais denso (ou menos permeável) e com capacidade para cicatrizar pequenas fissuras. A principal razão para investigar essas propriedades em materiais de construção é que a utilização de cristalizantes pode aumentar a vida útil, visto que em certos tipos de estruturas os reparos são difíceis e caros e ele ao se regenerar propicia um ganho econômico e ambiental (WO; JOHANNESON; GEIKER, 2012; CAPPELLESSO et al., 2019)).

Na busca por concretos mais resistentes a penetração de agentes agressivos, como íons cloretos e sulfatos, podemos destacar a utilização de aditivos cristalizantes, que segundo Helene et al. (2018) podem assumir relevante papel na prevenção do surgimento de manifestações patológicas.

Os cristalizantes são aditivos redutores de permeabilidade por cristalização, que reduzem a permeabilidade do concreto promovendo a proteção contra umidade, contra a entrada de agentes

agressivos e melhoram a proteção das armaduras. Além disso, promovem uma redução da permeabilidade integral da matriz cimentícia substituindo outros sistemas de impermeabilização, aumentando a durabilidade do concreto, interrompendo a passagem de água através dele, e protegendo contra a ação de agentes agressivos e a corrosão das armaduras.

Os cristalizantes tornam-se parte integrante do concreto, reagindo quimicamente com a água e as partículas não hidratadas do cimento, formando cristais insolúveis que preenchem os poros capilares e as microfissuras estáticas do concreto. Dessa forma, bloqueia a ação de agentes contaminantes e a passagem de água. Qualquer umidade introduzida durante a vida útil do concreto iniciará a cristalização, protegendo a estrutura ao longo do tempo.

3. MATERIAIS E METODOS

Com o intuito de verificar as propriedades mecânicas e os aspectos de durabilidade foram produzidos quatro traços de concreto, sendo um concreto de referência sem a adição de cristalizante, e três concretos contendo cristalizante.

3.1 Traço de concreto

O traço utilizado para a confecção dos concretos (Tabela 1) foi o estabelecido pelo procedimento de teste padrão do GT-Redutor de permeabilidade do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI, 2022). Ressalta-se que a relação água/cimento utilizada no estudo é alta (0,65), para verificar o impacto dos aditivos na redução da permeabilidade e desempenho em relação ao concreto sem adição.

Tabela 1 - Traço de concreto

Material	Origem	Consumo (Kg/m ³)
Cimento CP II F 40	Rio Branco do Sul / PR	320
Areia natural quartzosa	Rio Jacuí / RS	911
Brita 0 (9,5 mm) - basalto	Montenegro / RS	959
Água	Rede de abastecimento local	208

Fonte: os autores.

3.1.1 Aditivos cristalizantes

Foram utilizados três tipos de aditivos cristalizantes neste trabalho. A dosagem dos cristalizantes pode ser observada na Tabela 2. Foram utilizadas as dosagens mínimas recomendadas pelas fichas técnicas dos produtos. Ressalta-se que o Cristalizante A possui dosagem única de 800g por metro cúbico de concreto, enquanto o Cristalizante B, possui recomendação de dosagem de 0,8% sobre a massa de cimento e o Cristalizante C, para comparação, possui recomendação de dosagem de 1,0% sobre a massa de cimento do traço.

Tabela 2 - Dosagem de aditivo cristalizante

Cristalizante	Recomendação de dosagem	Consumo (Kg/m ³)	Massa específica (g/cm ³)
Cristalizante A	800g por metro cúbico de concreto	0,8	2,44
Cristalizante B	0,8% sobre a massa de cimento	2,56	2,78
Cristalizante C	1,0% sobre a massa de cimento	3,2	2,90

Fonte: os autores.

3.2 Avaliação dos concretos

Os concretos produzidos foram avaliados no estado fresco através da sua consistência, medida pelo ensaio de abatimento de tronco de cone. Já no estado endurecido, o concreto foi avaliado pelos ensaios de resistência à compressão, medição da velocidade de propagação de onda ultrassônica e a verificação do tempo de fechamento de fissura.

3.2.1 Consistência

No estado fresco, com intuito de verificar a influência dos ativos cristalizantes na trabalhabilidade dos concretos, foi avaliado o índice de consistência pelo abatimento do tronco de cone (NBR 16889; ABNT, 2020). O ensaio foi realizado logo após o término da mistura, tempo zero, e foi verificada a perda de abatimento após decorridos 15 minutos da finalização da mistura.

3.2.2 Resistência à compressão

No estado endurecido, os corpos de prova foram avaliados em diferentes idades (1, 28 e 56 dias), quanto a resistência à compressão axial (NBR 5739; ABNT, 2018). Foram moldados 2 corpos de prova para cada idade.

3.2.3 Velocidade de pulso ultrassônico

Com a finalidade de verificar a compacidade dos concretos foi feito o ensaio de propagação de onda ultrassônica (NBR 8802, ABNT, 2019). Foram avaliados três corpos de prova na idade de 91 dias. Os corpos de prova foram submetidos a cura submersa até a idade de 84 dias e retirados para secagem ao ar em câmara climatizada na temperatura de 23°C e umidade do ar de 50% por 7 dias, para a realização do ensaio. O equipamento utilizado para as medições foi o Instrumento de teste de velocidade do pulso ultrassônico (UPV) da marca Matest, modelo C369N, resolução de medição 0,1µs e transdutores de 55 kHz.

3.2.4 Fechamento de fissura

O ensaio consiste na pré-fissuração de 12 corpos de prova (para cada traço) cilíndricos com dimensão nominal Ø10x20cm. A indução de fissura ocorreu na idade de 28 dias para os corpos de prova de referência e para os com aditivo cristalizante. Antes da indução da fissura foram removidos os “topos” dos CPs, cortando 2,5 cm de cada extremidade, conferindo ao CP a altura final de 15 cm, Figura 1.

Figura 1 – Topo e base removidos

Fonte: os autores.

O próximo passo foi a indução de fissura entre 0,3 mm e 0,4 mm. Para isso os corpos e prova foram submetidos a um esforço de tração por compressão diametral (Figura 2) de modo que houvesse apenas a formação de fissura e não a ruptura por completo dos mesmos, Figura 3.

Figura 2 – Fissuração dos corpos de prova.

Fonte: os autores.

Após a abertura de fissura, foi colado um tubo acrílico transparente de 2” de diâmetro e 1 m de altura que seja graduado, no topo dos corpos de prova. As laterais onde estiver a fissura foram seladas para evitar qualquer vazão de água pelas laterais (Figura 4). A água percolou a fissura interna, do topo até a extremidade contrária. Em seguida, foi realizado um teste de vazão de água enchendo o tubo com água até a marca de 100 cm de altura e então foi medido o tempo de redução de nível de água de 100 cm para até 70 cm. A vazão foi calculada para os 12 corpos prova de cada traço, e foram excluídos do ensaio os corpos de prova que apresentaram valores discrepantes (>10%) em relação à média.

Para o ensaio, o nível de água foi mantido constante em 100 cm durante todo o tempo (Figura 5). A medição da vazão média de água foi feita uma vez por semana, sempre no mesmo dia e horário. Foi medido o tempo para redução do nível de água no tubo de 100 cm até 70 cm. Essa medição deve ocorrer em um tempo máximo de 30 min. Caso o nível d’água não chegue à marca de 70 cm em 30min., o nível da coluna de água deve ser registrado. O valor relatado do ensaio foi a vazão em ml/s (volume por tempo).

Figura 3 – Aspecto dos corpos de prova após a fissuração.

Fonte: os autores.

Figura 4 – Corpo de prova preparado para passagem do fluxo de água.

Fonte: os autores.

Figura 5 – Corpos de prova submetidos ao fluxo de água.

Fonte: os autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Consistência

Na Tabela 3 é possível observar o resultado do ensaio de abatimento de tronco de cone, os concretos atingiram a classe de consistência S220 com forme a NBR 8953 (ABNT, 2015). A diferença entre o abatimento do concreto de referência é o concreto com Cristalizante B foi de 5mm e do Cristalizante A foi de 20mm, enquanto o concreto com Cristalizante C não apresentou diferença na consistência. De forma geral, essa pequena variação pode ser considerada normal visto que uma faixa de variação de $\pm 20\text{mm}$ é usualmente tolerável para esse ensaio.

Tabela 3 - Consistência

Concreto	Abatimento (mm)	
	0 min	15min
Referência	240	230
Cristalizante A	220	210
Cristalizante B	235	225
Cristalizante C	240	230

Fonte: os autores.

4.2 Resistência à compressão

O resultado do ensaio de resistência à compressão pode ser observado na Figura 6. Na idade de 1 dia o concreto contendo o Cristalizante C apresentou maior resistência em comparação aos demais traços, um aumento de 58% em comparação a referência. O concreto com Cristalizante B apresentou a mesma resistência e o com Cristalizante A houve um incremento de 25%.

Avaliando a idade de 56 dias pode-se notar que o concreto com Cristalizante B apresentou um aumento de 2% na resistência em comparação a referência, o com Cristalizante A e o Cristalizante C apresentaram redução de 10% e 6% respectivamente, Tabela 4.

Esse ganho de resistência nas primeiras idades pode ocorrer devido a maior formação de cristais ao redor dos grãos de cimento e preenchimento dos vazios, fazendo com que as partículas de cimento não hidratem por completo, ocasionando uma maior taxa de cimento anidro na matriz e consequentemente desacelerando o ganho de resistência (WU et al., 2023).

Figura 6 – Resistência à compressão.

Fonte: os autores.

Tabela 4 - Variação da resistência à compressão em relação ao concreto de referência

Concreto	Variação (%)		
	1 dia	28 dias	56 dias
Cristalizante A	25%	-17%	-10%
Cristalizante B	0%	1%	2%
Cristalizante C	58%	-4%	-6%

Fonte: os autores.

4.3 Velocidade de pulso ultrassônico

Avaliando a compacidade dos concretos, através do ensaio de velocidade de pulso ultrassônico, observou-se que os concretos contendo Cristalizante B e Cristalizante A apresentaram um incremento de 1,8% e 1,1% em relação a referência, enquanto o concreto com Cristalizante C apresentou redução de 1,4%, Figura 7.

Analisando os resultados de desvio padrão e do coeficiente de variação é possível observar que não há diferença significativa na compacidade entre os concretos com cristalizante e o referência.

Figura 7 – Velocidade média de propagação de pulso ultrassônico (m/s).

Fonte: os autores.

Tabela 5 – Análise do coeficiente de variação e do desvio padrão do ensaio de propagação de onda ultrassônica

Concreto	Velocidade (m/s)	Vel. Média (m/s)	Coef. De Variação (%)	Desv. Padrão (m/s)
Referência	4392,6	4361,7	0,74%	32,2
	4364,2			
	4328,4			
Cristalizante A	4378,0	4410,0	0,67%	29,4
	4435,8			
	4416,3			
Cristalizante B	4511,1	4440,8	1,38%	61,2
	4399,6			
	4411,8			
Cristalizante C	4281,8	4298,6	0,40%	17,2
	4297,9			
	4316,2			

Fonte: os autores.

4.4 Fechamento de fissura

Na Figura 8, pode-se observar o resultado do ensaio para verificar o fechamento de fissuras. Constatou-se que a utilização de aditivos cristalizantes consegue promover o completo selamento de fissuras quando na presença de água. O concreto contendo Cristalizante A selou a fissura com 49 dias de ensaio, o Cristalizante C, em 56 dias e o Cristalizante B, promoveu o selamento em 63 dias.

A cristalização ocorre mesmo no concreto de referência devido aos grãos de cimento anidros e das reações tardias de hidratação do cimento, porém o uso de aditivos cristalizantes consegue acelerar esse processo em função de sua composição química. Os compostos químicos reagem com os íons

de cálcio provenientes do cimento Portland, formando sílica gel ou compostos similares que preenchem os poros e capilares do concreto (WU et al., 2023).

Figura 8 – Acompanhamento do fechamento de fissura ao longo do tempo através da vazão de água (ml/s).

Fonte: os autores.

5. CONCLUSÕES

Os aditivos cristalizantes são adicionados ao concreto com o objetivo de melhorar suas propriedades de durabilidade e resistência. Os aditivos cristalizantes penetram nos poros do concreto e reagem com os produtos de hidratação do cimento para formar cristais insolúveis. Esses cristais preenchem os poros capilares, reduzindo a permeabilidade do concreto e tornando-o mais resistente à penetração de água e outros líquidos. Ao reduzir a permeabilidade, os aditivos cristalizantes protegem o concreto contra a penetração de agentes agressivos, como água, cloretos e sulfatos. Isso ajuda a prolongar a vida útil do concreto, tornando-o mais resistente à corrosão, deterioração e outros danos causados pelo ambiente.

A impermeabilização proporcionada pelos aditivos cristalizantes ajuda a minimizar a penetração de água no concreto, o que pode reduzir o risco de fissuras causadas por ciclos de congelamento e descongelamento, expansão térmica e outros efeitos ambientais adversos.

Foi possível verificar que concretos produzidos com a incorporação de aditivo Cristalizantes A , B e C conseguem promover o fechamento de fissuras em períodos de tempo inferiores 49, 63 e 56 dias, respectivamente. Os aditivos cristalizantes oferecem uma série de benefícios significativos para o concreto, incluindo melhorias na impermeabilização, durabilidade, resistência mecânica e redução de fissuras, contribuindo para estruturas mais duráveis e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5739**: Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.
- _____. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.
- _____. **NBR 8802**: Concreto endurecido - Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica. Rio de Janeiro, 2019.
- _____. **NBR 8953**: Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência. Rio de Janeiro, 2015.
- _____. **NBR 16889**: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 2020.
- AZARSA, P.; GUPTA, R.; BIPARVA, A. Assessment of self-healing and durability parameters of concretes incorporating crystalline admixtures and Portland Limestone Cement, **Cement and Concrete Composites**, v. 99, p. 17-31, 2019.
- CAPPELLESSO, V. G.; SILVA, D. M. G.; ARNDT, J. A.; PETRY, N. S.; MASUERO, A. B.; DAL MOLIN, D. C. C. Self-Healing Phenomenon Evaluation in Cementitious Matrix with Different Water/Cement Ratios and Crack Opening Age. **International journal of civil and environmental engineering**. V.13, 2019.
- CUENCA, E., TEJEDOR, A. FERRARA, L., A methodology to assess crack-sealing effectiveness of crystalline admixtures under repeated cracking-healing cycles. **Construction and Building Materials**, v. 179, p. 619-632, 2018.
- FERRARA, L.; KRELANI, V.; CARSANA, M. A “fracture testing” based approach to assess crack healing of concrete with and without crystalline admixtures. **Construction and Building Materials**, v. 68, p. 535-551, 2014.
- HELENE, P.; GUIGNONE, G.; VIEIRA, G.; RONCETTI, L.; MORONI, F. Evaluation of the chloride penetration and life cycle of the self-healing concretes activated by crystalline admixture. **IBRACON STRUCTURES AND MATERIALS JOURNAL**, v. 11. p.544-563, 2018.
- IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização. **Procedimento de teste padrão**. GT- Redutor de permeabilidade. São paulo – SP. 2022.
- MEDEIROS, M. H. F.; ANDRADE, J. J. O.; HELENE, P. Durabilidade e Vida Útil das Estruturas de Concreto. In: **Concreto: Ciência e Tecnologia**. 1 ed. São Paulo: IBRACON, 2011. 1946 p. 1 v.
- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais**. 3 ed. São Paulo: IBRACON, 2008. 674 p.
- MICHAEL, J.; SMITH, S. H.; DURHAM, S. A.; CHORZEPA, M. G. Crack control in concrete walls through novel mixture design, full-scale testing, and finite element analysis. **Construction and Building Materials**, v. 166, p. 301-314, 2018.
- PARK, B.; CHOI, Y. C. Self-healing capability of cementitious materials with crystalline admixtures and super absorbent polymers (SAPs). **Construction and Building Materials**, v. 189, p. 1054-1066, 2018.

- REDDY, T. C. S.; RAVITHEJA, A. Macro mechanical properties of self healing concrete with crystalline admixture under different environments. **Ain shams Engineering Journal**, v.10, p.23-32, 2019.
- ROIG-FLORES, M.; MOSCATO, S.; SERNA, P.; FERRARA, L. Self-healing capability of concrete with crystalline admixtures in different environments. **Construction and Building Materials**, v. 86, p.1-11, 2015.
- ROOIJ, M.; TITTELBOOM, K. V.; DE BELIE, N.; SCHLANGEN, E. **Self-Healing Phenomena in Cement-Based Materials**. State-of-the-Art Report of RILEM Technical Committee 221-SHC: Self-Healing Phenomena in Cement-Based Materials. Springer Netherlands, 2013.
- TITTELBOOM, K. V.; DE BELIE, N. Self-Healing in Cementitious Materials – A Review. **Materials**, v. 6, p. 2182-2217, 2013.
- WU, M.; JOHANNESSON, B.; GEIKER, M. A review: self-healing in cementitious materials and engineered cementitious composite as a self-healing material. **Construction and Building Materials**, v. 28, p. 571-583, 2012.
- WU, Z.; ZHANG, J.; XU, W.; DING, Y.; REN, Q.; SUN, Q.; ZHU, Y. Development of cementitious capillary crystalline waterproofing agents and durability study of concrete in the presence of chloride with sulfata in aqueous environment. **Journal of Building Engineering**, v. 79, 2023.